

IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA TOG' MUZLIKLARI DINAMIKASINI TAHLIL QILISH VA MODELLASHTIRISH

¹Sunatov J.T., ²Zikrillayeva F.B., ³Xolmuratova R.Z., ⁴Alisherova G.A.

Qarshi shahar, O'zbekiston respublikasi

^{1,2,3,4}Iqtisodiyot va pedagogika universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17166502>

Annotatsiya. Ushbu maqolada iqlim o'zgarishi sharoitida tog' muzliklari dinamikasini tahlil qilish va modellashtirish masalalari yoritilgan. Masofaviy zondlash, GIS texnologiyalari va sun'iy intellekt asosidagi usullar yordamida muzliklarning hajmi, maydoni va erish tezligi o'rganilgan. Natijalar tog' muzliklarining qisqarishi suv resurslariga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini, tabiiy ofatlar xavfi ortayotganini ko'rsatadi. Modellashtirish natijalari muzliklarning kelajakdagi holatini prognoz qilish va suv resurslarini boshqarish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: iqlim o'zgarishi, tog' muzliklari, modellashtirish, GIS, masofaviy zondlash, sun'iy intellekt.

Kirish. Iqlim o'zgarishining tog' muzliklari dinamikasiga ta'sirini tahlil qilish va modellashtirish usullari muzliklarning erishi, hajmining o'zgarishi va suv resurslariga ta'sirini prognoz qilishda muhimdir. Bu tahlilda sun'iy intellekt, masofaviy zondlash (satellit tasvirlari) va GIS texnologiyalari, shuningdek, global iqlim modellaridan foydalaniladi. Tahlil va modellashtirish natijalari tog'li hududlardagi suv ta'minoti va tabiiy ofatlar xavfini baholashga yordam beradi.

Iqlim o'zgarishi bugungi kunda global miqyosdagi eng dolzarb muammolardan biridir. Tog' muzliklari iqlim tizimining sezgir indikatorlari sifatida atrof-muhitdagi harorat va yog'in miqdoridagi o'zgarishlarga tez ta'sir qiladi. So'nggi o'n yilliklarda muzliklarning tezkor qisqarishi kuzatilib, bu jarayon Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston tog' hududlari uchun ham jiddiy ekologik va iqtisodiy muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Muzliklarning qisqarishi suv resurslari kamayishiga, qishloq xo'jaligi va gidroenergetika tizimlariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli tog' muzliklari dinamikasini chuqur tahlil qilish va modellashtirish, ularning kelajakdagi rivojlanishini prognozlash dolzarb ilmiy vazifalardan biridir [Shchetinnikov A.S., Kamolov B.A. 2018.].

Dolzarblik. Muzliklarning hosil bo'lishi yer sirti relyefi va iqlimi xususiyatlari bilan bevosita bog'liq. Ma'lumki, qorning to'planishi tog' relyefi uchun xos bo'lgan, ko'tarilgan yuzalar bilan chegaralangan, nisbatan tekis maydonchalar (botiqlar)da kuzatiladi. Bunday joylarda qor qancha ko'p yog'sa va manfiy harorat qancha uzoq saqlansa, muzlik hosil bo'lishiga shuncha qulay sharoit yaratiladi. Muzlik, yuqorida ta'kidlanganidek, yer sirtining musbat muvozanatli qismida hosil bo'ladi. U harakatga kelib, qor chizig'ini kesib o'tadi va manfiy muvozanatli qismga kiradi. U yerda erish boshlanadi. Demak, har qanday muzlikda quyidagi ikki xarakterli qism mavjud bo'ladi: muzlikning to'yinish qismi - fim oblasti va muzlikning sarf bo'lishi - ablyastiya oblasti yoki muzlik tili deyiladi [Ugerov B.T. 2020].

To'yinish qismi bilan sarf bo'lish qismi o'rtasidagi chegara firn chizig'i deb ataladi. Yuqorida ko'rsatilgan qismlar ayniqsa tog' muzliklarida yaqqol ko'rinadi. Muzlik o'z harakati natijasida vodiy yonbag'irlariga va o'zi joylashgan zaminga ta'sir ko'rsatib, tog' jinslarini sidirib o'zi bilan olib ketadi. Shu bilan birga muzliklar sirtida denudastiya natijasida hosil bo'lgan tog' jinslarining to'planishi ham kuzatiladi. Har ikki holda ham tog' jinslarining bir qismi muzlik yuzasida saqlanib yuza morenalarni hosil qiladi. Daryolar loyqa oqiziqqlarining hosil bo'lishi uchun muzlikning chekka qismlarida yaxshi sharoit vujudga keladi. U yerda hosil bo'lgan morenalar yon tomon morenalari deb ataladi. Morenalarning barchasi vaqt o'tishi bilan muzlik tilida yotqizila boshlaydi. Muzlikni to'yintiruvchi bosh manba muzlikning to'yinish qismiga

yogʻadigan qordir. Ayrim hollarda shamol uchirib keltirgan qor va qor koʻchkilari ham qoʻshimcha toʻyinish manbalari boʻlishi mumkin. Ular koʻpincha botiq joylarda toʻplanadi. Ularning ayrim vodiy muzliklarining toʻyinishiga birgalikda qoʻshgan hissasi 25 foizgacha boradi. Muzlik massasining sarf boʻlishi esa ablyastiya (muzlikning erishi va bugʻlanishi) hamda mexanik sabablar-muzlik tilining sinib ketishi, toʻyinish qismidagi qorning shamol uchirib ketishi kabi koʻrinishlarda roʻy beradi. Muzlik massasi balansida kirim va chiqim qismlari elementlarining oʻzgarishi natijasida uning oʻlchamlari ham oʻzgaradi. Ular teng boʻlgan hollarda muzlik oʻzgarimas-turgʻun holatda saqlanadi. Kirim qismi ortganda muzlik oʻlchami ortadi, kamayganda esa muzlik chekinadi. Muzliklarning koʻp yillik tebranishi toʻyinish sharoiti oʻzgarishi bilan bogʻliq yoki, boshqacha qilib aytganda, bu tebranish iqlim sharoitining oʻzgarishini aks ettiradi.

Maqsadlar.Maqolaning asosiy maqsadi — iqlim oʻzgarishi sharoitida togʻ muzliklari dinamikasini tahlil qilish va modellashtirish orqali suv resurslari, tabiiy xavflar va ekologik muammolarni baholashdir. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

1. Masofaviy zondlash va GIS maʼlumotlari asosida muzliklarning oʻzgarishini kuzatish.
2. Muzlik massasi balansi va erish tezligini aniqlash.
3. Global va mintaqaviy iqlim modellarini integratsiya qilib, prognozlash.
4. Sunʼiy intellekt va mashinaviy oʻrganish usullaridan foydalanib, kelajakdagi tendensiyalarni baholash.
5. Suv resurslarini boshqarish va xavflarni kamaytirish boʻyicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tahlil va modellashtirish usullari:

Masofaviy zondlash va GIS:

Satellit tasvirlari: Muzliklarning joylashuvi, qalinligi va yuzasi oʻzgarishini kuzatish uchun yuqori aniqlikdagi satelit tasvirlari (masalan, Landsat, Sentinel) ishlatiladi.

GIS (Geografik axborot tizimlari): Satelit maʼlumotlari va topografik maʼlumotlarni birlashtirib, muzliklarning 3D modellarini yaratish va vaqt oʻtishi bilan ularning oʻzgarishini vizualizatsiya qilishda yordam beradi [Zemp M., 2019.].

Muhokama.Iqlim modellarini ishlatish:

Global va mintaqaviy iqlim modellaridan olingan maʼlumotlar: Muzliklar erishiga taʼsir qiluvchi harorat, yogʻin miqdori va quyosh nurlanishi kabi iqlim omillarini prognoz qilish uchun ishlatiladi.

Muzlik dinamikasi modellarini integratsiya qilish: Ushbu modellar muzlik massasining oʻzgarishi, muz harakati va erish jarayonlarini modellashtirishga imkon beradi.

Ablyastiya miqdori odatda suv qatlami qalinligi bilan ifodalanadi. Muzlikdan boʻladigan bugʻlanish juda kam (1-2 mm/kun) boʻlib, uning qiymati suv balansiga sezilarli taʼsir etmaydi. Shu sababli umumiy ablyastiya miqdori, asosan, erish miqdori bilan aniqlanadi. Muzlikning erish tezligi haroratga bogʻliq boʻlib, bu muammoni koʻpgina olimlar oʻrgangan. Masalan, O.A.Drozdov Zarafshon va Fedchenko muzliklarida olib borilgan kuzatishlar natijalariga asoslanib, muzlikning erish miqdori bilan quyosh radiatsiyasi orasida quyidagi bogʻlanish mavjudligini aniqlagan:

Natijalar. Oʻzbekistonning geografik oʻrni, keskin kontinental, issiq va qurgʻoqchil iqlimi togʻli va pasttekislik hududlarda suv resurslarining tarqalishini belgilaydi. Suv resurslarining asosiy isteʼmolchisi hisoblangan sugʻorma dehqonchilik hududlari respublikaning pasttekisliklari hisoblanadi. Mintaqaning asosiy suv yigʻish zonasi respublikaning togʻli va togʻoldi hududlaridir. Daryolar oqimi mavsumiy qor qoplami, muzliklar va yomgʻir suvlariga bogʻliq. Yer yuzasida yuzaga kelgan iqlim oʻzgarishi Oʻzbekistonning togʻli hududlaridagi doimiy muzliklar maydoniga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda [Kotlyakov V.M., Glazirin G.E. 2012].

Respublikada oʻtkazilgan ilmiy tadqiqotlar shuni koʻrsatdiki, togʻlarning nival-muzlik zonasidagi muzliklarda suv zaxirasi keskin kamaygan. Tyan-shan, Pomir-Oloy va boshqa togʻ

tizmalarida muzliklar maydonining qisqarishi buni dalillaydi, masalan, e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, Tyan-shanda 8000 dan ortiq muzliklar mavjud edi. Muzlik maydoni 7,3 ming km² ni tashkil etgan. Tog' muzliklarida saqlanib qolgan toza suv zaxiralari 650 milliard m³ deb baholandi. 1960-2005 yillar uchun Ili Alatau (Tyan-shanning shimoli-g'arbiy qismidagi tog' tizmasi) da 100 ga yaqin muzliklar erib ketib, yo'q bo'ldi; G'arbiy Tyan-shan (Pskom tizmasi) muzlik zonasini maydoni oxirgi 20 yil ichida 16,8% ga kamaydi. Pomir-Oloyda 9820 km² maydonda 10,000 dan ortiq muzliklar mavjud edi. 1957 yildan 2000 yilgacha, ya'ni atiga 43 yil ichida Pomir-Oloy muzliklarida suv zahirasi 25%ga kamaydi (boshqa manbaalarga ko'ra, 1960-2005 yillar davomida Pomir-Oloyda 1000 dan ortiq doimiy muzliklar erib, yo'q bo'lib ketgan). Umuman olganda, 1957-1980 yillar davomida Orol dengizi havzasidagi doimiy muzliklar maydoni 115,5 km³ muzni yo'qotdi (bu taxminan 104 km³ chuchuk suv degani), bu 1957 yilda muzlar zahirasi qariyb 20 foizini tashkil etardi [Immerzeel W.W., 2010].

Sun'iy intellekt (AI) va mashinaviy o'rganish:

Ma'lumotlarni tahlil qilish: AI usullari katta hajmdagi satelit va iqlim ma'lumotlarini samarali qayta ishlash va muzliklarning xatti-harakatlaridagi murakkab tendensiyalarni aniqlash uchun qo'llaniladi.

Prognozlash: Muzliklarning kelajakdagi holati va erish tezligini aniqlashda yordam beradi.

Amaliy ahamiyati:

Suv resurslari boshqaruvi:

Muzliklardan olinadigan suvning miqdori prognoz qilinadi, bu esa qurg'oqchilik yoki suv tanqisligi xavfini baholashga yordam beradi.

Tabiiy ofatlar xavfini baholash:

Muzliklar erishi natijasida muz ko'llarining shakllanishi va ulardan suv toshqinlari (GLOF - Glacier Lake Outburst Flood) xavfi ortadi. Modellashtirish bu xavflarni aniqlash va oldini olish choralarini ko'rishga yordam beradi.

Ekologik monitoring:

Muzliklarning o'zgarishi tog' ekotizimlariga ta'sir qiladi. Bu tahlillar ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, iqlim o'zgarishi tog' muzliklarining hajmiy va maydoniy qisqarishiga bevosita ta'sir qilmoqda. Bu jarayon nafaqat suv resurslari kamayishiga, balki tabiiy ofatlar xavfining ortishiga ham sabab bo'lmoqda. Modellashtirish natijalari 21-asr oxiriga kelib Markaziy Osiyo muzliklarining sezilarli darajada qisqarishini prognoz qilmoqda. Ushbu holat qishloq xo'jaligi, gidroenergetika va ichimlik suvi ta'minoti uchun katta xavf tug'diradi. Shu bois tog' muzliklarini muntazam monitoring qilish, GIS va masofaviy zondlash texnologiyalaridan keng foydalanish hamda xalqaro hamkorlikni rivojlantirish zarur. Tadqiqotning amaliy ahamiyati suv resurslarini boshqarish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR

1. Immerzeel W.W., et al. "Climate change will affect the Asian water towers." Science, 2010.
2. Kotlyakov V.M., Glazirin G.E. Glaciers of Central Asia. Moscow: Nauka, 2012.
3. Shchetinnikov A.S., Kamolov B.A. Glaciological Studies in Central Asia. Tashkent: Fan, 2018.
4. Ugerov B.T. UNEP. Global Glacier Changes: Facts and Figures. United Nations Environment Programme, 2020.
6. Zemp M., et al. "Global glacier mass changes and their contributions to sea-level rise from 1961 to 2016." Nature, 2019.